

УДК 372.893

DOI 10.5281/zenodo.17016683

Натенадзе Э. Г.

Натенадзе Этери Гурамовна, Московский педагогический государственный университет, ул. Малая Пироговская, д. 1, Москва, Россия, 119435. E-mail: eterinatenadze@yandex.ru.

Социально-психологические особенности современных подростков как предпосылка организации учебной работы с использованием цифровых образовательных ресурсов

Аннотация. В статье рассматриваются психологические особенности шестиклассников, уделяется внимание их возрастным особенностям и социальным характеристикам данного поколения. Выявляется взаимосвязь между социально-психологическими особенностями современных подростков и эффективностью использования цифровых образовательных ресурсов. Проводится анализ психолого-педагогической литературы и обобщение современных тенденций в образовании. Рассматриваются такие аспекты, как клиповое мышление, влияние цифровой среды на концентрацию внимания, а также креативность и склонность к самостоятельному обучению у подростков. Обосновывается необходимость адаптации учебного процесса к визуальным и интерактивным форматам, а также важность учета возрастных и нейробиологических особенностей учащихся.

Ключевые слова: подростки, поколение Альфа, цифровые образовательные ресурсы, клиповое мышление, интерактивное обучение, концентрация внимания, креативность, самостоятельное обучение, мотивация, учебный процесс.

Natenadze E. G.

Natenadze Eteri Guramovna, Moscow Pedagogical State University, Malaya Pirogovskaya str., 1, Moscow, Russia, 119435. E-mail: eterinatenadze@yandex.ru.

Socio-psychological features of modern adolescents as a prerequisite for organizing educational work using digital educational resources

Abstract. The article examines the psychological characteristics of sixth graders, paying attention to their age characteristics and social characteristics of this generation. The relationship between the socio-psychological characteristics of modern adolescents and the effectiveness of the use of digital educational resources is revealed. The analysis of psychological and pedagogical literature and generalization of modern trends in education are carried out. Aspects such as clip thinking, the influence of the digital environment on concentration, as well as creativity and the tendency to independent learning in adolescents are considered. The necessity of adapting the educational process to visual and interactive formats is substantiated, as well as the importance of taking into account the age and neurobiological characteristics of students.

Key words: teenagers, Alpha generation, digital educational resources, clip thinking, interactive learning, concentration of attention, creativity, independent learning, motivation, learning process.

Подростковый возраст – это переломный, критический период в жизни школьников, который знаменует переход от детства к юношеству. Его хронологические рамки обычно соотносятся с периодом обучения в средней школе, примерно с 6 по 9 класс, охватывая возраст от 11 до 16 лет. Существуют разнообразные теории и концепции, посвященные подростковому возрасту. В начале XX века классические исследования формировались под влиянием биологизаторских идей. Ученые объясняли психологические изменения в развитии личности подростка главным образом процессом полового созревания. Данный этап характеризуется значительными физиологическими, психологическими и социальными изменениями, которые необходимо учитывать при организации учебного процесса, особенно при внедрении цифровых образовательных ресурсов. Важно понимать, что успешное использование ЦОР в работе с шестиклассниками требует учета не только их познавательных возможностей, но и специфики их социально-психологического развития, а также времени, в которое мы живём.

Несмотря на то, что подросток остается учеником, а учебная деятельность сохраняет свою актуальность, психологически она уходит на второй план [12, с. 245]. Главный конфликт этого возраста заключается в сильном желании подростка быть признанным взрослым как личность, в то время как реальных возможностей для самоутверждения у него недостаточно. По мнению известного советского психолога и педагога Д. Б. Эльконина, общение со сверстниками становится ведущей деятельностью в подростковом периоде. Именно в начале подросткового возраста общение, осознанные эксперименты с межличностными отношениями выделяются в отдельную сферу жизни [9, с. 72]. Основная потребность подростков в данном этапе – найти своё

место в социуме и быть «значимым» – удовлетворяется в среде сверстников. Стоит отметить, что привлекательность занятий и интересов подростков во многом определяется возможностью широкого общения с ровесниками. Так, если подросток не может найти устраивающее его место в системе общения в классе, он может психологически, а иногда и физически отдалиться от школы. Следовательно, если ведущей деятельностью в подростковом возрасте становится интимно-личностное общение, а потребность в признании реализуется в среде сверстников, то и образовательный процесс учителю стоит выстраивать, учитывая эти факторы.

Помимо этого, в подростковом возрасте происходит значительная трансформация в организации учебной деятельности: возрастает количество изучаемых дисциплин, следовательно, и количество уроков в течение дня, усложняется содержание преподаваемого материала. Данные изменения предъявляют повышенные требования к когнитивным функциям и поведению подростка. Педагоги и родители стараются перейти к новой модели взаимодействия, делая больший акцент на логике и разуме подростков, а не на эмоциях. Действительно, подростки способны к логическому мышлению, теоретическим рассуждениям: самоанализу, они могут свободно обсуждать темы, которые практически недоступны для понимания младшим школьникам. Согласно периодизации Д. Б. Эльконина, ранний подростковый возраст представляет собой сензитивный период для перехода к более сложному и осознанному типу учебной деятельности. Обучение приобретает личностно-ориентированный характер, трансформируясь в процесс самообразования и личностного подхода.

В процессе учебной деятельности подростки сталкиваются как с трудностями и противоречиями, так и с положи-

тельными сторонами, которые должен использовать преподаватель. Исследование на выявление мотивации учебной деятельности, проведенное в 2021 году В. М. Железкиной и Л. Б. Симоновой, показало, что высокий уровень мотивации к учебной деятельности наблюдается лишь у 2,5 % опрошенных, в то время как заниженный уровень выявлен у 52,5 % школьников [3, с. 90]. В то же время подростки проявляют избирательную заинтересованность и повышенную восприимчивость к определённым видам учебной деятельности. Важным достоинством подросткового возраста является стремление к тем видам учебной деятельности, которые позволяют им чувствовать себя более взрослыми [3, с. 268]. Их привлекают сложные темы и самостоятельные формы организации деятельности на уроках. Однако проблема заключается в том, что подростки еще не обладают достаточными навыками для реализации этой готовности, им не хватает умений для освоения новых форм учебной деятельности. Таким образом, учитывая вышеперечисленные факты, главная задача педагога – научить детей этим навыкам, и самое главное не допустить угасания интереса к учебе. Важно, чтобы во время урока использовались различные методы обучения, именно поэтому становится актуальным активное использование ЦОР на уроках истории.

Стремительное развитие высоких технологий оказывает глубокое воздействие на все аспекты жизни современного общества, включая процессы социализации и становления подростков. Современные подростки, родившиеся с 2010 года, являются представителями поколения Альфа, это дети миллениалов и молодых родителей поколения зумеров. Важно понимать, что это поколение, которое не похоже ни на одно из тех, которые были раньше. Исследование учителей английского языка Э. Ш. Салимзяновой, Е. С. Масловой и др. показало, что это поколение радикально отличается от предыдущих тем, что его представители не знают

мира без интернета, мгновенного доступа к информации и интерактивных технологий [6, с. 57]. С раннего возраста дети поколения Альфа умеют ориентироваться в цифровых платформах, являются активными пользователями смартфонов, планшетов и сети Интернет. Так, техническая грамотность становится предпосылкой для внедрения в учебный процесс более продвинутых, основанных на технологиях методов обучения, использовании современных ЦОР. Учитель для поколения Альфа трансформируется в «навигатора знаний», который владеет цифровыми компетенциями и помогает фильтровать информационный поток и развивать критическое мышление.

Британский университет Аберистуита провел исследование, которое показывает, что дети в возрасте от 8 до 12 лет обычно проводят за экранами около 4 часов 44 минут в день, а подростки в возрасте от 13 до 18 лет – в среднем 7 часов 22 минут [10, с. 72]. Это примерно на 3 часа больше, чем у миллениалов, которые в среднем проводят 205 минут ежедневно, и на 4-5 часов больше, чем у представителей поколения X и бумеров, которые в среднем проводят 169 и 136 минут, соответственно. Распространенность видеоконтента в YouTube, TikTok, образовательных мобильных приложений, говорит нам о том, что поколение Альфа очень восприимчиво к визуальной информации. Таких детей привлекают увлекательные, динамичные короткие медиа, и им зачастую удобнее обрабатывать информацию через визуальные образы, чем через традиционные текстовые форматы. Быстрый темп потребления цифрового контента приводит к тому, что у поколения Альфа снижается устойчивость внимания. Они привыкли быстро переключаться с одной задачи на другую, и их способность концентрироваться становится фрагментарной.

Американский социолог Элвин Тоффлер предложил термин «клиповое мышление». Впервые данная концепция была представлена в его книге «Третья волна»,

опубликованной в 1980 году. Тоффлер ввел понятие «клиповая культура», которое описывает информационную фрагментацию и скорость распространения данных, от которого и берет начало термин «клиповое мышление» [7, с. 720]. В 1990-е годы термин получил широкое распространение, поскольку телевидение перешло от статичных изображений к динамичным клипам и рекламным роликам. В отечественной науке философ и культуролог Ф. И. Гиренок изучает понятие «клиповое мышление». Ученый описывает клиповое мышление, как «мышление, которое реагирует только на удар» [1, с. 416]. Клиповое мышление – это мыслительный процесс обработки большого количества информации без глубокого анализа и выявления взаимосвязей между ними. Ему свойственны поверхностность, отсутствие логической структуры, разнообразность воспринимаемых данных, ослабление аналитических способностей, быстрая переключаемость между фрагментами информации и несформированное целостное представление о мире. Американский исследователь Л. Манович выделяет следующие ключевые черты клипового сознания: трудности с концентрацией внимания при работе с большими текстами, стремление избегать многозадачности, постоянный произвольный доступ к информации и потребность в немедленном получении ответов на вопросы. Человек с клиповым сознанием воспринимает мир не как единое целое, а как последовательность несвязанных между собой фактов, практически утрачивая способность к установлению причинно-следственных связей и комплексному решению задач [12, с. 61]. Клиповое мышление проникает во все аспекты жизни, включая образование. Под его воздействием может ухудшаться способность к глубокому анализу текстов, а также ослабляется критическое мышление. Следовательно, у подрастающего поколения наблюдается тенденция к упрощению мыслительного процесса, а также затруднения в понимании и изложении сути

научных текстов без использования гаджетов.

Безусловно, фрагментарность мышления, которая характерна для поколения Альфа и описывается концепцией клипового мышления является важным фактором, который необходимо учитывать в образовательном процессе. Однако, стоит также обратить внимание на то, что трудности с концентрацией внимания могут быть связаны не только с влиянием цифровой среды, но и с нейробиологическими особенностями, такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ). Синдром дефицита внимания с гиперактивностью является одним из самых часто встречающихся расстройств психоневрологического характера у подростков. Он затрагивает 5 % детей и чаще всего выявляется у мальчиков и девочек с соотношением 2 к 1 [4, с. 31]. Несмотря на то, что СДВГ традиционно считался болезнью детского возраста, исследования показывают, что оно активно проявляется в подростковом возрасте, и примерно у половины пациентов симптомы СДВГ сохраняются и во взрослом возрасте. В период обучения в школе на первый план выходят проблемы с концентрацией внимания. Дети в СДВГ часто демонстрируют поведенческие проблемы и трудности в учебной деятельности по сравнению со своими сверстниками. В подростковом возрасте гиперактивность может уменьшаться, однако становятся заметными такие черты, как недостаточная самостоятельность, потребность в регулярной помощи, низкая успеваемость, частые конфликты с окружающими, а также проблемы со сверстниками. Учитывая возможные нейробиологические факторы, такие как СДВГ и влияние цифровой среды, важно адаптировать образовательный процесс к особенностям восприятия поколения Альфа. Дети этого поколения привыкли к обучению через короткий, визуально стимулирующий контент. Изображения, видео и анимация гораздо эффективнее захватывают и удерживают внимание, чем длинные блоки текста. Дети тянутся к визуально насы-

ценному, красочному и лаконичному контенту, часто предпочитая визуальное обучение традиционному чтению или прослушиванию. Эта особенность требует от преподавателей включения мультимедиа в свои уроки. Традиционные методы с большим количеством текста могут оказаться не столь эффективными. Вместо этого можно использовать короткие видео, цифровые презентации, анимацию и другие наглядные пособия, которые делают обучение более доступным и увлекательным. Более того, учителя могут поощрять учеников к созданию собственных мультимедийных материалов, например видеопрезентаций или визуальных проектов, которые могут углубить понимание предметов благодаря творческому самовыражению, что как мы уже упоминали ранее, является значимым для подросткового возраста.

Несмотря на то, что поколение Альфа ставит перед учителями сложные задачи, оно также привносит в учебный процесс целый ряд сильных сторон. Эти сильные стороны подчеркивают огромный потенциал этого поколения и дают педагогам возможность использовать их уникальные способности, направляя их к успеху во все более сложном и технологичном мире. Понимание и использование этих сильных сторон может изменить учебную среду, сделав ее более динамичной и ориентированной на будущее.

Важной чертой поколения Альфа является креативность, которая усиливается благодаря огромному количеству цифровых ресурсов, имеющихся в их распоряжении. Исследование, проведенное бразильскими учеными с участием свыше 400 респондентов, включающих преподавателей, детей и их родителей, выявило технологическую осведомленность и креативность поколения Альфа [11, с. 12]. Наличие креативности, как основной черты поколения Альфа, подтверждается и в работе доктора педагогических наук Л.Н. Даниловой [2, с. 7]. Как отмечается в исследовании, современные дети, родившиеся после 2010 года, обладают повышен-

ной способностью к разработке нестандартных идей и их реализации благодаря доступу к разнообразным цифровым инструментам. Благодаря таким платформам, как YouTube, TikTok и Minecraft, у детей есть большие возможности творить и делиться своими идеями. Сейчас подростки не просто потребляют контент, они активно участвуют в его создании. Будь то разработка виртуального мира, создание видеоролика или создание собственной игры — это поколение вовлекается в творческую деятельность так, как не было возможно для предыдущих поколений. И это открывает перед педагогами возможность использовать природную склонность учеников к инновациям. На уроках истории учителя могут создать пространство, в котором творчество будет поощряться и станет неотъемлемой частью учебного процесса.

Имея неограниченный доступ к информации через Интернет, поколение Альфа более склонно к самостоятельному обучению. Они часто ищут ответы на свои вопросы самостоятельно, используя поисковые системы, видеуроки и приложения для пополнения своих знаний вне традиционной учебной программы. Это преимущество открывает перед педагогами широкие возможности для создания в классе образовательной среды, в которой самостоятельное обучение поощряется и структурируется в дополнение к традиционному обучению. Учителя могут способствовать развитию чувства ответственности и мотивации у представителей поколения Альфа, позволяя ученикам исследовать свои интересы с помощью независимых проектов, индивидуальных учебных маршрутов или обучения, основанного на запросах. Когда ученикам позволяют взять контроль над своим обучением, они становятся более вовлеченными, любознательными и уверенными в получении новых знаний. Педагоги, которые поддерживают эту тенденцию к самостоятельному обучению, могут внедрять больше инициатив под руководством учеников, таких как проекты по интере-

сам или исследовательские задания, где ученики могут глубоко погрузиться в предметы, которые их интересуют.

Проведенное нами исследование позволило обнаружить определяющие тенденции в способах взаимодействия поколения Альфа с электронными ресурсами для обучения, что крайне важно для современной педагогической деятельности. Анализ социально-психологических черт характера нынешних подростков показал, что их познавательные особенности, сформированные в условиях всеобщей цифровизации, порождают как новые перспективы, так и проблемы для системы образования. Установлено, что «клиповое» мышление, ослабление способности к концентрации и повышенная чувствительность к визуальным образам требуют кардинально иных подходов к организации учебного процесса. Итоги работы демонстрируют, что результативное применение цифровых образовательных средств возможно только при условии их адаптации к конкретным нуждам поколения Альфа. Наиболее действенными оказались такие формы, как короткие видеоролики, интерактивные презентации и игровые платформы, которые соответствуют особенностям восприятия современных подростков. Особую значимость приобретает проектная работа, позволяющая ученикам реализовывать свой творческий потенциал посредством создания собственного цифрового контента, что способствует развитию креативности и самостоятельности.

Существенным выводом работы является необходимость преобразования роли преподавателя в образовательном процессе. Педагог сегодня должен выполнять роль координатора, владеющего современными цифровыми инструментами и способного направлять познавательную деятельность учащихся. Помимо этого, важно уделять внимание развитию критического мышления и умений работы с информацией, что особенно актуально в условиях избытка информации.

Исследование также выявило риски, связанные с внедрением цифровых технологий в образование, например, поверхностное усвоение знаний и снижение социального взаимодействия. В связи с этим необходимо рациональное сочетание цифровых и традиционных методов обучения, что позволит минимизировать возможные негативные последствия. Полученные результаты обладают существенной практической значимостью для современной педагогики, указывая на направления для дальнейшего улучшения образовательного процесса. В будущем перспективным будет изучение долгосрочного влияния цифровых технологий на когнитивное развитие поколения Альфа, а также разработка комплексных методик, объединяющих преимущества цифрового обучения с развитием аналитического мышления и социальных навыков. Реализация этих принципов позволит создать эффективную образовательную среду, которая будет отвечать вызовам цифровой эпохи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиренок Ф.И. Антропологические конфигурации философии // Философия науки. Синергетика человекомерной реальности. 2012. № 8. С. 408-426.
2. Данилова Л.Н. Психолого-педагогический портрет поколения Альфа // Вестник костромского государственного университета. Серия: Педагогика. Психология. Социокинетика. 2022. № 4. С. 5-12.
3. Железкина В.М. Особенности мотивации учебной деятельности современных подростков // За нами будущее: взгляд молодых ученых на инновационное развитие общества: Сборник научных статей 2-й Всероссийской молодежной научной конференции. Курск: Юго-Западный государственный университет, 2021. С. 89-92.
4. Заваденко Н.Н. Синдром дефицита внимания и гиперактивности: новое в диагностики и лечении // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 2014. № 1. С. 31-39.

5. Матюхина М.В., Михальчик Т.С., Прокина Н.Ф. Возрастная и педагогическая психология: Учебное пособие для студентов педагогических институтов по специальности №2121 «Педагогика и методика начального обучения» / М.В. Матюхина, Т.С. Михальчик, Н.Ф. Прокина и др.; под ред. М.В. Гамезо и др. М.: Просвещение, 1984. 256 с.
6. Салимзянова Э.Ш., Маслова Е.С, Ахмадиева З.Ш., Акутина С.П. Пути модернизации образовательного процесса с учетом особенностей поколения обучающихся «Альфа» // Глобальный научный потенциал. 2025. № 3. С. 56-58.
7. Тоффлер Э. Третья волна. Москва: ООО "Фирма Издательство АСТ", 1999. 784 с.
8. Шаповаленко И.В. Возрастная психология. М.: Гардарики, 2005. 349 с.
9. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. М.: Педагогика, 1989. 560 с.
10. Generation Alpha: Statistics, Data and Trends. 2024. URL: <https://nikolaroza.com/gen-alpha-statistics-facts-trends> (дата обращения: 13.05.2025).
11. Carneir C.G. Study on the Alpha Generation and the reflections of its behavior in the organizational environment. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science. 2018. Vol. 5. No. 6. pp. 9-19.
12. Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 2002. 354 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Girenok F.I. Antropologicheskie konfiguracii filosofii // Filosofija nauki. Sinergetika chelovekomernoj real'nosti. 2012. № 8. S. 408-426.
2. Danilova L.N. Psihologo-pedagogicheskij portret pokolenija Alfa // Vestnik ko-stromskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija: Pedagogika. Psihologija. Sociokinetika. 2022. № 4. S. 5-12.
3. Zhelezkina V.M. Osobennosti motivacii uchebnoj dejatel'nosti sovremennyh podrostkov // Za nami budushhee: vzgljad molodyh uchenyh na innovacionnoe razvitie obshhestva: Sbornik nauchnyh statej 2-j Vserossijskoj molodezhnoj nauchnoj konferencii. Kursk: Jugo-Zapadnyj gosudarstvennyj universitet, 2021. S. 89-92.
4. Zavadenko N.N. Sindrom deficita vnimanija i giperaktivnosti: novoe v diagnostike i lechenii // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. 2014. № 1. S. 31-39.
5. Matjuhina M.V., Mihal'chik T.S., Prokina N.F. Vozrastnaja i pedagogicheskaja psihiologija: Uchebnoe posobie dlja studentov pedagogicheskix institutov po special'nosti №2121 «Pedagogika i metodika nachal'nogo obuchenija» / M.V. Matjuhina, T.S. Mihal'chik, N.F. Prokina i dr.; pod red. M.V. Gamezo i dr. М.: Prosveshhenie, 1984. 256 с.
6. Salimzjanova Je.Sh., Maslova E.S, Ahmadijeva Z.Sh., Akutina S.P. Puti modernizacii obrazovatel'nogo processa s uchetom osobennostej pokolenija obuchajushhihsja «Alfa» // Global'nyj nauchnyj potencial. 2025. № 3. S. 56-58.
7. Toffler Je. Tret'ja volna. Moskva: ООО "Firma Izdatel'stvo AST", 1999. 784 с.
8. Shapovalenko I.V. Vozrastnaja psihologija. М.: Gardariki, 2005. 349 s.
9. Jel'konin D.B. Izbrannye psihologicheskie trudy. М.: Pedagogika, 1989. 560 s.
10. Generation Alpha: Statistics, Data and Trends. 2024. URL: <https://nikolaroza.com/gen-alpha-statistics-facts-trends> (data obrashhenija: 13.05.2025).
11. Carneir C.G. Study on the Alpha Generation and the reflections of its behavior in the organ-izational environment. Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science. 2018. Vol. 5. No. 6. rr. 9-19.
12. Manovich L. The Language of New Media. The MIT Press, 2002. 354 p.

Поступила в редакцию: 14.07.2025.

Принята в печать: 05.09.2025.